

मुगल कालीन चित्रकला (रेखा, रंग और अलंकरण के सन्दर्भ में)

सन्तोष कुमार यादव

शोध छात्रा, विश्वविद्यालय लखनऊ

रेखां प्रशंसन्त्याचार्याः वर्तनां च विचक्षणः।

स्त्रियो भूषणमिच्छति वर्णाद्यमिरे जनाः।।

–चित्रसूत्र, 41/11

उपरोक्त श्लोक से यह पता चलता है कि रेख रंग वर्तना और अलंकरण इन चारों के सामूहिक मिलन से ही सुन्दर चित्र का निर्माण होता है। ये चारो तत्व किसी भी चित्र में प्राण उत्पन्न करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन तत्वों के बिना हम किसी भी कला को पूर्ण नहीं कह सकते हैं। मानवीय सभ्यता के शुरुआत से लेकर अब तक कला में चाहे कितना भी परिवर्तन हुआ हो कला में ये तत्व आज भी आज भी उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि पहले। अन्तर बस इतना हुआ है कि अब इसके प्रयोग करने का स्वरूप बदल गया है। इनके प्रयोग की महत्ता का वर्णन हम पहले ही एक श्लोक द्वारा कर चुके हैं। और जहां तक मुगल कला में इनके प्रयोग की बात है तो इस कला में इनका प्रयोग बहुतायत हुआ है। हम यहां इस बात का वर्णन करना उचित होगा कि इस्लाम धर्म के शुरुआत से ही ईरान में जो कला शैली पनपी वह प्राचीन भारतीय कला की आधार शिला थी। इसमें उसकी गहरी छाप निहित थी। इस्लाम धर्म में मानव व जीवधारियों का चित्रण पूरी तरह से धर्म के विरुद्ध था। जिसके फलस्वरूप रंग, रेखा, अलंकरण, सूक्ष्म अलंकारिक आलेखनों एवं ज्यामितीय आकारों का विकसित रूप निखर कर आया है। धार्मिक कट्टरता में लचीलापन आते ही पशु – पक्षियों, मानव आकृतियों और फूल पत्तियों का अंकन प्रारम्भ हो गया जो आज तक चला आ रहा है। मुगल कला के प्रारम्भिक अवस्था के चित्र ईरान की कला से प्रभावित है। जिनमें न केवल विषय ही बल्कि तकनीक, माध्यम, चित्रांकन और रंगयोजना आदि सभी ईरानी शैली पर आधारित है। जैसे जैसे उनकी कला भारतीय कला के समीप आती गई वैसे वैसे उसमें भारतीय कला के गुण नजर आने लगते हैं। मुगल काल की कला में भारतीय कला के बहुत से गुण दिखते हैं परन्तु हम उनमें से तीन प्रमुख गुण रंग, रेखा और अलंकरणका वर्णन यहां करने जा रहे हैं जो निम्न हैं—

रेखा :- रेखा, रूप के दो आयामों को विस्तार देने में समर्थ है। वह रूप के ठोसपन को प्रदर्शित करती है। रेखा के बारे में सर हर्बर्ट रीड ने लिखा है कि :- The most remarkable quality of line is to suggest mass or solid form. इसी प्रकार एक दूसरा विचार भी महत्वपूर्ण है :- With line it is possible to synopsise the character and quality of forms with simplicity and with the utmost economy of means. -- Maitland Graves.

मुगल कालीन कला में भारतीय कला के प्रभाव का जो पहला गुण दिखाई देता है वह है रेखा। किसी भी चित्र का वाहय शरीर रेखा होती है। वह चित्र को वाहरी आकार प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साधारणतया दो बिन्दुओं को मिलाने से रेखा का निर्माण होता है परन्तु चित्रकला में कोमल, लोचदार, लयबद्ध और लचीली रेखाओं की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। जिसके अलग अलग प्रयोगों से चित्राधार पर अनेक प्रकार के आकार उभरते हैं। इन रेखाओं के विभिन्न तरह के प्रयोगों से मुगल कलाकारों ने पर्वत, बृक्ष, पुष्प और मानव आकृतियों की रचना की है। रेखा से आकृति में गति व प्रवाह दिखता है। ये रेखाएं गोलाई लिये हुए हैं। गति का प्रभाव दिखाने वाली रेखा पेड़ों को हवा में झूमते, वस्त्रों को फहराते हुए संकेतों को उभारती है। नर्तकी के पैरों के संचालन की अवस्था, हाथों की उंगलियों की भंगिमा और नेत्रों के कटाछ और हल्की सी मुस्कुराहट से तिरछे अधरोष्ठ की लयात्मक गतिशीलता सभी कुछ रेखाओं के कुशल प्रयोग पर ही निर्भर करता है। सुन्दर और सशक्त रेखाओं का प्रयोग मुगल कला का अति विशिष्ट गुण है। वह अपनी सूक्ष्मता और बारीकी के लिये विख्यात है। मूँछ और सिर के एक एक बाल को बनाने के लिये चित्रकार ने कितनी महीन तूलिका का प्रयोग किया होगा। यह उसके इस महीनकारी को देख कर पता लगाया जा सकता है। दैनिक प्रयोग किये जाने वाले पात्र जैसे सुराही, हुक्का, पानदान आदि पर की गई नक्कासी और अलंकरण जिनमें फूलों और पत्तियों पर उभरी एक एक नस को बनाने के लिये सूक्ष्म रेखाओं का प्रयोग किया होगा। ये रेखायें जितनी महीन हैं उतनी ही सुन्दर भी हैं। मुगल कला में चौड़े और अलंकृत हासियों का प्रयोग किया गया है। इनमें फूल पत्तियों से युक्त गतिमान लताएं और बेलों का अंकन किया गया है। हस्त मुद्राओं का अंकन कोमलता से परिपूर्ण है। मुकुट आदि में बहुत बारीकी और धैर्य के साथ कार्य किया गया है। रेखाओं गोलाई, बल और सजीवता के कारण चित्रों में निखार आ गया है। अलंकरण का कार्य केवल हासियों पर ही सीमित नहीं है। बल्कि फर्स, कालीन, पर्दों, छतों, और स्तम्भों

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

आदि पर भी किया गया है। इन रेखांकनों में फूल पत्ती, पशु पक्षी, और कहीं कहीं पर मानवाकृतियों का भी समावेश है। सुनहरे रंग से कपड़ों पर भी आलेखन बनाये गये हैं।

रंग :- मुगल कला के चित्रों का विशिष्ट गुण खिलते हुए रंगों का सुन्दर और सटीक प्रयोग है। इनमें दो प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक रंग खनिज और वानस्पतिक है तो कृत्रिम रंग रासायनिक और जान्तविक। मुगल कला में दोनों प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से नीले, पीले, लाल, श्वेत, भूरे, और नारंगी रंगों का प्रयोग हुआ है। इन रंगों के परस्पर मेल से रंगों के अनेक प्रकार बनाये गये हैं। वानस्पतिक रंगों में नील तथा जान्तविक रंगों में कृमिदाना या गुलाबी का प्रयोग होता था। जयपुर में खड़िया तथा सोपस्टोन से भी सफेद रंग बनाये जाते थे चित्रों में सबसे अधिक पीले रंग का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर वास्तु का अंकन है वहाँ पर सफेद रंग का प्रयोग किया गया है। दारा शिकोह के विवाह का उत्सव नामक चित्र में आतिशबाजी के लिये चटक पीले रंग का प्रयोग किया गया है। रात के गहन अंधकार में चटक पीले और नारंगी के समन्वय से अग्नि का यथार्थपूर्ण चित्रण हुआ है। शोले की दहकती आग और उसमें फूटती चिंगारियाँ अत्यन्त स्वाभाविक है। घोड़े के रंगों में भी विभिन्नता दिखाई देती है। नीले, भूरे, श्वेत मैरून, लाल आदि के कई रंगों में अश्वों का अंकन हुआ है। श्यामवर्णी, पीतवर्णी, गौरवर्णी, आदि कई रंगों में आकृतियाँ चित्रित हैं। मुगल कालीन मानव आकृति के चहरे पर गुलाबी आभा के स्थान पर पीले रंग का प्रभाव दिखाया गया है। जो चन्दन के लेप से उत्पन्न आभा की ओर संकेत करता है। आसमान में धिरे बादल, अंधेरे और गहरे स्थानों के लिये गहरे भूरे रंग व जामुनी रंग का प्रयोग और इमारतों के लिये हल्का नीला और श्वेत रंग का प्रभाव है। जहाँ पर वस्त्रों में सिलवटें और तह दिखाई गई है वहाँ पर गहरे रंग का प्रयोग किया गया है। वस्त्रों में उभार व गहराई दिखाने के लिये एवं शरीर में मांशलता और गोलाई दिखाने के लिये किनारों को गहरे रंग से रंगा गया है। इनका प्रयोग बहुत ही साधारण तरीके से किया गया है। प्रायः एक तार रंग से आकृतियाँ एवं वस्त्र रंगे गये हैं। पृष्ठभूमि की इमारतों की मोटाई दिखाने के लिये छाया का प्रयोग किया गया है। लाल रंग में गेरू का प्रयोग किया गया है। कच्चे सिन्दूर से सिन्दूरी रंग बनाया जाता था। पीले रंग के लिये पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। हरा भाटा पहाड़ों से प्राप्त किया जाता था। सिंगरफ तथा नील मिलाकर बैगनी, हिरौंजी तथा काजल मिलाकर गहरा बैगनी, सिन्दूर तथा पीले से नारंगी और काजल तथा सफेदा मिलाकर फाख्ताई रंग बनाया जाता था। इन सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग मुगल कला में हुआ है।

मुगल शैली में प्रयुक्त रंग सजीव हैं तथा रंग योजना सुन्दर व आकर्षक है। रंगों का प्रयोग इस तरह हुआ है कि प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जाती है और सौन्दर्य में भी कोई कमी नहीं आती है। हल्के तथा चटक रंगों का प्रयोग इस तरह हुआ है कि वह नेत्ररंजक लगते हैं। आंखों में चुभन उत्पन्न नहीं करते हैं। रंगों का प्रतीकात्मक प्रयोग भी किया गया है। जिससे भावाभिव्यक्ति निखर कर आई है। मुख अंकन में जिस प्रकार सौन्दर्य को प्रधानता दी गई है उसी प्रकार गौर वर्ण के प्रति भी उसका झुकाव स्पष्ट दिखाई देता है। मुगल कला में नायक, नायिका, सखी, बन्धु, बान्धव यहाँ तक की दास, दासियाँ भी गौर वर्ण से चित्रित की गई हैं। चित्रित किये गये सेवकों की यदा कदा ही कोई सांवली सूरत दिख जाती है। नायकों में कृष्ण का चित्रण श्यामल और नीलवर्णी है। इस रंग में भी उनकी छवि निखर कर आई है। नायिका का मुख चेरी के फल सदृश्य व रक्तवर्णी अधरोष्ठों का अंकन भी इसी तरह किया गया है। सारे रंगों का प्रयोग जल में ही हुआ है। चित्रों में स्वर्ण रंगों का प्रयोग अधिक हुआ है। स्वर्ण का प्रयोग अधिकतर आभूषणों में सिंहासन आदि में और कहीं कहीं बर्तनों में और अलंकारणों में देखने को मिलता है। मुगल कला शैली में पीला रंग खुशी के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। बसन्तोत्सव के चित्र में जहाँ पीला रंग बसन्त के आगमन को व्यक्त करता है वहीं पर नायक, नायिका और उनकी सखियों के उल्लास को भी प्रकट करता है। ऊष्ण रंगों का प्रयोग बहुत कम किया गया है। जहाँ कहीं भी लाल, गुलाबी और नारंगी रंग का प्रयोग किया गया है वहाँ वह प्रेम, वासना और उमंग के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। हरे रंग का सुख और अहलाद के लिये तथा श्वेत रंग का राजसी ठाठ बाठ दिखाने के लिये प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मुगल कालीन कालाकारों ने रंगों के मनोवैज्ञानिक प्रभाव के द्वारा अभिव्यक्ति को और अधिक सशक्त और स्पष्ट स्वरूप प्रदान किया है।

अलंकरण :- मुगल कला के लघु चित्रों को देखने के बाद हमें उनके अलंकरण के प्रति लगाव का पता चलता है। अलंकरण भी मुगल कला शैली के प्रमुख गुणों में एक है। वे अपनी कृतियों को सुन्दर बनाने के लिये परम्परागत तरीकों का बहुतायत से प्रयोग किया है। इस शैली में हमें नख से लेकर शिख तक के सौन्दर्य अलंकरण देखने को मिलते हैं। अलंकरण में हम केश, वस्त्र और मानव आकृतियों के अलंकरण को ले सकते हैं। प्रकृति का भी अंकन किया गया है परन्तु इसका कहीं भी अलग से अंकन नहीं मिलता है। इसका चित्रण अलंकरण के सहायक के रूप में हासिये या परिपेक्ष्य में ही मिलता है। हासिये पर बनाये गये चित्र जिसमें मुख्यतः फूल और पत्तियों का आलेखन बनाया गया है वह सभी इसी श्रेणी में आते हैं। केश अलंकरण की बात करें तो हम पायेंगे कि नायिकाओं के काले घुंघराले बाल कन्धे और पीठ से लेकर कमर तक लहराते हुए दिखाये गये हैं।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH –GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

जूड़े का भी अंकन किया गया है। बालों के सौन्दर्यवर्धन के लिये इसमें तरह तरह के फूल, गजरे और मुकुट पहने दिखाया गया है। पुरुषों को पगड़ी पहने दिखाया गया है। पगड़ी पर हीरों का काम किया गया है। पगड़ी के नीचे भी बालों का दिखाया गया है। वेशभूषा में ईरानी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नायिकाओं के परिधान में कसी हुई चाली, पारदर्शी चुनरी, और फूलों की बूटियों से युक्त रंगीन पायजामों का अंकन किया गया है। इसी पर श्वेत रंग का घेरदार पारदर्शी पेशबाज है जो आगे की तरफ दो भागों में विभक्त दिखाया गया है। पुरुषों के वस्त्रों में अंगरखा प्रमुख है जो स्त्रियों के पेशबाज के समान ही पारदर्शी होता था। भारी लहंगों का भी प्रचलन था जो हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोगों के बीच पसन्द किया जाता है। आकृतियों के चित्रण में व अलंकरण में वस्त्रों की सज्जा, आभूषण के अलंकरण, जूतियों के पटकों और पगड़ियों के अलंकरण, प्रकृति की सजावट जैसे कि फूलों से लदे हुए बृक्ष, बादल व पक्षी युक्त आसमान, कमल युक्त सरोवर आदि सभी के अंकन में अलेकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बसन्तोत्सव के समय साही उद्यान में राजपुरुषों के साथ उत्सव मनाती स्त्रियां अलंकरण से परिपूर्ण दिखाई दे रही हैं। सभी युवतियां आकर्षक प्रतीत हो रही हैं। चित्र में फूलों से बनाई गई चादर की संज्ञा सजी हुई है। बेल बूटे में दौड़ते पशुओं का अंकन बहुत प्रभावशाली प्रतीत होता है। सम्पूर्ण चित्र में बसन्त की सोभा विखरी पड़ी है। जहांगीर के शासन काल में मुकल कला में सजावटी तत्वों की प्रमुखता आ गई थी। चित्रों को आकर्षक बनाने के लिये रंगों के साथ स्वर्ण का प्रयोग सज्जा की दृष्टि से किया गया है। इसके साथ साथ इसे और अधिक सुन्दर बनाने के लिये बेलों की अलंकारिक डिजाइनों से उसे नेत्ररंजक बना दिया जाता था। स्त्रियों की ओड़नी, पटके, कमर के पायजामों में और पुरुष की पगड़ी, जूतियों, पलंग के पावों, विस्तर की चादर, दीवार की गुठेर, और रेलिंग की जालियों में अर्थात् कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां अलंकरण नहीं किया गया हो। अलंकरणों में मुख्य रूप से फूलों की बेलों का अंकन मिलता है। आभूषणों में विशेष रूप से सफेद मोती का प्रयोग हुआ है। इस शैली में अलंकरण महीन और पास पास हुए हैं किन्तु प्रमुख वस्तु को प्रधानता दी जाती थी। कहीं भी अलंकार की वजह से विषय में टकराव उत्पन्न नहीं हुआ है। परिपेक्ष्य को यथार्थ पूर्ण और सन्तुलित बनाया गया है। जैसा कि मुगल कालीन चित्रों को देखने से पता चलता है। एक बार देखने के बाद ही मानव आकृतियों के क्रिया कलापों या भावों पर ही ध्यान केन्द्रित रहता है। अलंकरण भी वातावरण का भाव प्रतीत होता है। यह कलाकारों की निपुणता ही है जो दर्शक को अपने कृति के सभी पक्षों के साथ जोड़े रखता है और दर्शक उस चित्र को देखने के बाद वही महसूस करता है जो कलाकार ने बनाते समय महसूस किया था।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मुगल कला शैली में रंग, रेखा और अलंकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिससे हम कह सकते हैं कि मुगल कला अपने में पूर्ण है। कला कृतियों में इन तीनों तत्वों का प्रयोग उसे और भी पूर्ण बनाता है। किसी भी कला के लिये रेखा, रंग और अलंकरण बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये उसमें अलंकार का कार्य करते हैं। जिससे कलाकृतियां देखने में आनन्द प्रदान करने वाली बन जाती हैं। कला में रेखा, रंग और अलंकरण का जहां जैसे उपयोगिता थी उनका वैसे ही प्रयोग किया गया है। अन्त में हम कह सकते हैं कि मुगल काल में श्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण हुआ है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. वाचस्पति गैरोला :- भारतीय चित्रकला
2. डा० रीना सिंह :- अवध की चित्रकला
3. डा० आनन्द कुमार स्वामी :- मुगल पेंटिंग्स (केटलॉग आफ दी इंग्लिश कलेक्सन)
4. डा० जे० सी० एस० विकसिकन :- मुगल पेंटिंग
5. डा० रीता प्रताप :- भारतीय चित्रकला और मूर्तिकला का इतिहास
6. आइने अकबरी (अनूवाद) खण्ड 3
7. डा० शुकदेव श्रोत्रिय :- चित्रकला के मूलाधार
8. आर० ए० अग्रवाल :- कला विलास भारतीय चित्रकला का इतिहास
9. डा० अविनाश बहादुर वर्मा :- भारतीय चित्रकला का इतिहास